

GATS ȘI REGLEMENTAREA COMERȚULUI INTERNĂȚIONAL CU SERVICII

LOBANOV Natalia

dr.hab., prof.univ.

Academia de Studii Economice din Moldova

ORCID 0000-0003-3800-9038

Adnotare. În articol este evidențiată semnificația și caracteristicile comerțului internațional cu servicii, domeniul de aplicare a GATS, obligațiile părților implicate. Este analizată situația recentă în domeniul evoluției și reglementării comerțului internațional cu servicii.

Cuvinte cheie: OMC, GATT, GATS, comerțul internațional cu servicii,

GATS AND INTERNATIONAL TRADE REGULATION WITH SERVICES

LOBANOV Natalia

Habilitated Doctor in Economics, Professor,

Academy of Economic Studies of Moldova

ORCID 0000-0003-3800-9038

Annotation. The article highlights the meaning and characteristics of international trade in services, the scope of GATS, the obligations of the parties involved. The recent situation in the field of evolution and regulation of international trade in services is analyzed.

Key words: WTO, GATT, GATS, international trade in services.

În ultimele decenii, sectorul serviciilor este unul dintre sectoarele economiei mondiale cu cea mai dinamică dezvoltare. Ponderea sectorului serviciilor în PIB-ul global crește constant și în prezent reprezintă peste 70% din volumul său total și depășește semnificativ ponderea producției de bunuri. Această situație este specifică atât pentru țările dezvoltate economic, cât și pentru țările în curs de dezvoltare. Principalele tendințe în dezvoltarea sferei serviciilor sunt determinate de globalizarea și digitalizarea economiei.

Liberalizarea fluxurilor internaționale comerciale și de capital, progresul tehnic și științific facilitează comerțul transfrontalier cu servicii, evoluția metodelor de prestare a acestora, oferind noi oportunități pentru furnizorii de servicii. Libera

circulație a serviciilor este o parte componentă a celor patru libertăți din cadrul Uniunii Europene, de rând cu libera circulație a bunurilor, capitalului și forței de muncă.

Comerțul internațional cu servicii are un șir de particularități. Producția și consumul de servicii au loc în același timp, ceea ce diferă de producția și consumul de bunuri. Comerțul internațional cu mărfuri se bazează pe relația dintre intermediari și posibilitatea depozitării mărfurilor, în timp ce principalele tipuri de comerț internațional cu servicii se bazează pe contactul direct între producătorul serviciului și consumatorii acestuia. Comerțul internațional cu servicii necesită într-o măsură mai mare prezența furnizorilor de servicii pe teritoriul altei țări sau prezența consumatorilor din exterior pe teritoriul țării producătoare de servicii. Totodată, furnizarea de servicii legate de tehnologia informației este posibilă fără a călători în alt stat.

Comerțul internațional cu servicii este legat de comerțul cu mărfuri și are un impact important asupra acestuia. Este necesar să se presteze un număr mare de servicii pentru importul de mărfuri în altă țară, cum ar fi analiza pieței, servicii de transport, de consultanță, de finanțare etc. Succesul vânzării mărfurilor pe piața externă depinde în mod direct de calitatea serviciilor oferite în timpul proiectării și elaborării produsului, desfacerii, garanției etc. Totodată comerțul internațional cu servicii este strâns interconectat cu mișcarea internațională a capitalului și a forței de muncă. Există o tendință de consolidare și extindere a pieței internaționale a serviciilor datorită dezvoltării pieței mondiale a bunurilor, capitalului și a muncii.

Menționăm, că domeniul prestării de servicii internaționale este mai protejat de stat comparativ cu domeniul producției de bunuri. De regulă, serviciile de comunicații, transport, asigurări, financiare, de educație, sănătate sunt controlate de stat. Există opinia că se constată mai multe obstacole în calea dezvoltării comerțului internațional cu servicii, deoarece consumul excesiv de servicii străine de către o țară poate conține o amenințare la adresa securității și independenței acesteia. Totodată, nu toate tipurile de servicii pot fi furnizate pe arena internațională. De exemplu, serviciile casnice și comunale sunt furnizate de producătorii autohtoni. Țările care s-au remarcat cu succes într-un anumit sector al prestării de servicii atrag cetățeni străini. Totuși, principalele servicii în comerțul internațional sunt cele asociate cu menținerea activităților de muncă. [1]

Organizațiile internaționale sunt preocupate de sistemul de reguli comerciale internaționale care ar asigura participarea echitabilă și nediscriminatorie în comerțul internațional cu servicii pentru toți participanții, stimulând activitatea economică prin dezvoltarea unor reguli clare și transparente de acces la piețele naționale și dezvoltarea în continuare a comerțului internațional prin liberalizarea

acestui. Guvernele țărilor, la rândul lor, pot adopta măsuri în domeniul reglementării diferitelor metode de furnizare a serviciilor internaționale, care vizează atragerea investițiilor directe, crearea lanțurilor valorice globale, fabricarea și exportul de mărfuri.

Datorită existenței diferitelor moduri de furnizare și a marii eterogenități a sectoarelor de activitate, barierele în calea comerțului cu servicii sunt mai variate și mai complexe decât barierele în calea comerțului cu mărfuri. Deschiderea serviciilor către concurența internațională implică în special dereglementarea în ceea ce privește investițiile străine și imigrația, măsuri care se pot dovedi a fi mai importante decât libertatea exclusivă de a presta servicii.

Includerea activităților de servicii în acordurile OMC a fost un rezultat important al Runderi Uruguay (1986-1994). Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995, a creat pentru prima dată o ordine juridică globală în reglementarea comerțului. Aceasta se bazează pe principiile esențiale (necesitatea unui cadru multilateral pentru deschiderea progresivă a comerțului cu servicii, excluderea serviciilor prestate în exercitarea puterii guvernamentale și a achizițiilor publice), precum și pe principalele reguli ale GATT (clauza națiunii celei mai favorizate, tratamentul național și transparența legislației). GATS a inclus un angajament de a continua negocierile de liberalizare periodice, primele fiind inițiate la 1 ianuarie 2000. [2]

Principalul organism decizional al OMC este Conferința ministerială, alcătuită din reprezentanți ai tuturor membrilor și se reunește la fiecare doi ani. Între reuniuni, Conferința este reprezentată de Consiliul General. Consiliul pentru Comerțul cu Servicii funcționează sub conducerea Consiliului General și este responsabil cu supravegherea funcționării Acordului General privind Comerțul cu Servicii. Este deschis tuturor membrilor OMC și se reunește de mai multe ori pe an în sesiune ordinară și, în contextul negocierilor în curs privind serviciile, în sesiune specială. [3]

GATS are o acoperire mai puțin cuprinzătoare și mai discreționară decât GATT. Pentru un număr mare de servicii, proximitatea fizică dintre furnizorul de servicii și client este esențială. Un număr mare de prestatori de servicii consideră necesar să-și stabilească o prezență comercială în țările în care doresc să comercializeze, pentru a fi mai aproape de clienții lor. Datele privind comerțul cu servicii ale filialelor străine sunt în creștere rapidă, dar sunt încă limitate la nivel internațional. [4]

Articolul 1 prevede că GATS se aplică măsurilor țărilor-membre care afectează comerțul cu servicii. Nu contează, în acest context, dacă o măsură este luată la nivelul administrației centrale, regionale sau locale sau de către organisme

neguvernamentale care exercită puterile delegate acestora. Definiția acoperă orice măsură, fie sub formă de lege, regulament, regulă, procedură, decizie sau orice altă formă, referitoare la:

- Achiziționarea, plata sau utilizarea unui serviciu;
- Accesul și recurgerea, în legătură cu prestațiile, la serviciile pe care acești membri trebuie să le ofere publicului larg;
- Prezența, inclusiv cea comercială, a persoanelor unui stat-membru pentru furnizarea unui serviciu pe teritoriul altui stat-membru.

Pentru a-și structura angajamentele, membrii OMC utilizează, în general, un sistem de clasificare care cuprinde 12 sectoare de servicii de bază și anume: Servicii de afaceri (inclusiv servicii profesionale și servicii informatice); Servicii de comunicații; Construcții și servicii de inginerie aferente; Servicii de distribuție; Servicii de educație; Servicii de mediu; Servicii financiare (inclusiv asigurări și servicii bancare); Servicii de sănătate și servicii sociale; Servicii de turism și călătorii; Servicii recreative, culturale și sportive; Servicii de transport; Alte servicii neincluse în altă parte.

Aceste sectoare sunt în continuare subdivizate în aproximativ 160 de subsectoare în total. În sistemul de clasificare, orice sector de servicii poate fi inclus în Lista de angajamente a unui membru cu acces specific la piață și obligații naționale de tratament. Fiecare membru al OMC a prezentat o astfel de listă în cadrul GATS.

Există o singură excepție sectorială în setul cuprinzător de măsuri. Anexa GATS privind serviciile de transport aerian include numai măsuri referitoare la reparațiile și serviciile de întreținere a aeronavelor, vânzarea și comercializarea serviciilor de transport aerian și serviciile sistemului de rezervare computerizată SIR. Aceasta exclude măsurile care afectează drepturile și serviciile de trafic aerian legate direct de exercitarea drepturilor de trafic. Excluderea dată este supusă revizuirii periodice.

O altă excepție generală se aplică „serviciilor furnizate în exercitarea autorității guvernamentale” (articolul I: 3b). Definiția relevantă specifică faptul că acestea sunt servicii care „nu sunt furnizate pe bază comercială sau în concurență cu unul sau mai mulți furnizori de servicii” (articolul I: 3c). Exemplele tipice includ serviciile furnizate de poliție, protecția împotriva incendiilor, operațiunile de politică monetară, securitatea socială, administrarea fiscală și vamală.

Totodată, menționăm, că desi are un domeniu larg de aplicare, GATS nu subminează capacitatea membrilor de a reglementa în scopuri de politică națională.

[5]

Pe lângă obligațiile de transparență, membrii au cerințe suplimentare de notificare și informare în anumite circumstanțe. În special, aceștia trebuie să notifice și/sau să furnizeze informații cu privire la:

- Înființarea punctelor de informare;
- Încheierea, extinderea sau modificarea semnificativă a acordurilor de integrare economică;
- Statutul punerii în aplicare a unor astfel de acorduri, dacă au la bază un calendar;
- Intenția „de a retrage sau a modifica un anumit angajament” în temeiul unui acord de integrare economică;
- Acorduri de integrare pe piața muncii;
- Măsuri de recunoaștere în vigoare (în termen de 12 luni de la data la care intră în vigoare) și dacă aceste măsuri se bazează pe un acord reciproc;
- Deschiderea negocierilor privind un acord de recunoaștere reciprocă;
- Adoptarea sau modificarea semnificativă a măsurilor de recunoaștere;
- Intenții de a acorda drepturi de monopol sau statut de furnizor exclusiv cu privire la serviciile acoperite de angajamente specifice;
- Restricții asupra comerțului adoptate sau menținute deoarece balanța de plăți sau situația financiară externă creează sau amenință să creeze prejudicii grave;
- Invocarea excepțiilor de securitate (informațiile vor fi furnizate „în cea mai mare măsură posibilă”);
- Intenția de a modifica sau retrage un angajament programat;
- Introducerea unui regim în conformitate cu clauza de tratament a națiunii celei mai favorizate la expirarea perioadei de scutire menționate. [6]

În programele Runderi Uruguay, mulți membri și-au limitat angajamentele la obligația de status quo într-un număr mic de sectoare. Numărul de servicii incluse și nivelurile de acces limitate au rămas în general modeste. Acest fapt se poate datora unei varietăți de factori, printre care nevoia de precauție din partea administrațiilor pentru a evita tensiunile legate de interpretarea și aplicarea unui set nou de reguli; reticența din partea departamentelor și agențiilor legate de servicii, fără experiență în negocierile comerciale internaționale; dificultatea pe care o întâmpină administrațiile mici, lipsite de resurse, în cadrul procesului de negocieri de la Geneva etc.

În același timp, pentru a putea beneficia de negocierile GATS, administrațiile trebuie să revizuiască vechile practici. După cum s-a menționat mai sus, spre deosebire de acordurile comerciale tradiționale privind mărfurile, GATS

se aplică asupra deplasării consumatorilor, mișcării factorilor de producție — sub forma fluxurilor de investiții care vizează stabilirea unei reprezentanțe, mișcării persoanelor fizice care intră pe piețe pentru a furniza un serviciu. Angajamentele în cadrul diferitelor moduri de furnizare pot îmbunătăți atractivitatea unei economii pentru resursele mobile internaționale (capital uman și/sau fizic), care, la rândul lor, ar putea contribui la acoperirea deficitului de aprovizionare internă. Dar acest fapt nu înseamnă, că contribuția partenerilor comerciali coincide cu necesarul de resurse pentru dezvoltarea unei economii.

Domeniul de aplicare al GATS permite interacțiunea largă a partenerilor comerciali și integrarea pe piețele internaționale de produse și factori de producție. Domeniile cheie din perspectiva dezvoltării ar putea include serviciile de infrastructură, cum ar fi transportul, distribuția, finanțele, comunicațiile, care au impact semnificativ pentru creșterea și eficiența economiei la scară largă. Totodată, atunci când se definesc pozițiile de negociere, posibilele interese defensive ale operatorilor tradiționali din sectoarele în cauză ar trebui să fie analizate în raport cu costul posibil al ajustării față de beneficii economice mai largi. [7]

Reprezentanții societății civile își exprimă adesea îngrijorarea cu privire la implicațiile GATS pentru politicile publice. Aceste preocupări se referă în special la impactul perceput al acordului asupra capacității administrațiilor de a reglementa serviciile importante din punct de vedere social și de a asigura un acces echitabil pentru regiuni și grupuri de populație. Există opinia că noțiunea de liberalizare progresivă, asociată cu comercializarea anumitor servicii publice în diferite țări, ar putea conduce la supunerea activităților guvernamentale de bază unor discipline externe (multilaterale). De asemenea, se susține că Acordul ar putea încălca noțiuni fundamentale de suveranitate națională, determinând guvernele, contrar voinței lor, să liberalizeze accesul și/sau să accepte constrângeri asupra programelor de subvenții motivate social. Ca răspuns, Secretariatul OMC publică sau contribuie la publicarea mai multor studii care explică structura și funcționarea Acordului și, de asemenea, dezmente afirmațiile nefondate. [8]

Semnificația practică a sectorului serviciilor este diversă și constă în principal în faptul că prin acesta se creează și se îmbunătățește infrastructura societății. Funcționarea și gradul de dezvoltare a sectorului serviciilor contribuie la creșterea competitivității economiilor naționale, la sporirea productivității etc. Comerțul cu servicii contribuie la formarea de noi locuri de muncă, favorizează ameliorarea calității și a nivelului de trai al populației. [9]

În general, comerțul mondial are un caracter progresiv al dezvoltării, dar vulnerabil în condiții de criză. Pandemia globală de Covid-19 a determinat guvernele să ia măsuri și restricții drastice. Gradul lor de severitate a variat în

funcție de țară și de progresul în timp. Dar, indiferent de situație, acestea au perturbat foarte mult activitatea economică globală, în special în ceea ce privește producția, coordonarea și logistica transportului internațional. Acești factori au dus la o scădere a valorii comerțului internațional în primăvara anului 2020. [10]

După prăbușirea comerțului mondial de mărfuri observată în primăvara anului 2020, acesta a revenit rapid și și-a depășit nivelul de dinainte de criză până la sfârșitul lui 2020. Din primăvara anului 2021 însă, comerțul mondial a stagnat în mare măsură și chiar a scăzut în ultimele luni. China a contribuit major la această încetinire. [11]

În 2022, în ciuda războiului din Ucraina și a impactului persistent al pandemiei, comerțul cu bunuri și servicii a cunoscut o creștere puternică. Comerțul cu mărfuri a crescut cu 10% față de 2021, pentru a ajunge la o valoare estimată la 25 de trilioane de dolari, datorită în special creșterii prețurilor la energie. Serviciile au crescut cu 15%, până la un nivel record de 7 trilioane de dolari. Dar raportul UNCTAD avertizează că încetinirea înregistrată în a doua jumătate a anului 2022 prevestește condiții mai dure în 2023. „Prognozele de creștere economică pentru 2023 sunt revizuite în jos din cauza prețurilor ridicate la energie, a ratelor dobânzilor în creștere, a inflației susținute în multe economii și a impactului economic al războiului din Ucraina”, se arată în raport. Este de așteptat ca înăsprirea actuală a condițiilor financiare să crească și mai mult presiunea asupra guvernelor puternic îndatorate, amplificându-le vulnerabilitățile și diminuând investițiile internaționale și fluxurile comerciale. [12]

Conform previziunilor comerciale ale OMC prezentate în noul raport World Trade Statistics and Outlook, creșterea reală a PIB-ului mondial la cursurile de schimb ale pieței este estimată la 2,4% pentru 2023. Comerțul și producția sunt sub mediile lor pe 12 ani de 2,6% și 2,7%, respectiv.

Directorul general al OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a declarat: „Comerțul continuă să fie un motor al rezilienței în economia globală, dar va rămâne sub presiunea factorilor externi în 2023. Este cu atât mai important ca guvernele să evite fragmentarea comerțului și să se abțină de la crearea barierelor comerciale”. [13] Fragmentarea și dezbinarea acestui sistem ar fi nu numai costisitoare din punct de vedere economic, dar ar agrava vulnerabilitatea țărilor față de problemele globale, cu amenințări pentru dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai a populației.

Bibliografie:

1. Que désignent les termes de biens et de services ? Business glossaire.
<https://squareup.com/fr/fr/glossary/biens-et-services>

2. Le commerce mondial au XXI^e siècle. Institut français des relations internationales.
<https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/ifrit.pdf>
3. Comment l'AGCS est-il administré?. Module de formation à L'AGCS: Chapitre 4.
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/c4s1p1_f.htm
4. Andreas Lindner, Bill Cave, Lydia Deloumeaux et Joscelyn Magdeleine. Commerce de marchandises et de services : Tendances statistiques et problèmes de mesure. <https://www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges/26234630.pdf>
5. Objectifs et notions de base. module de formation à L'AGCS: Chapitre 1.
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/c1s1p1_f.htm
6. Rôle et responsabilités des gouvernements Membres. Module de formation à L'AGCS: Chapitre 5.
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/c5s2p1_f.htm
7. Élaboration des demandes et des offres. Module de formation à L'AGCS: Chapitre 7.
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/c7s1p1_f.htm
8. Idées fausses au sujet de l'AGCS. Module de formation à L'AGCS: Chapitre 8.
https://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/c8s1p1_f.htm
9. Крутова М.А., Слатвицкая И.И. Международная торговля услугами: значение и современное состояние.
<https://scienceforum.ru/2016/article/2016019699>
10. Economie mondiale : la reprise du commerce international reste fragile.
<https://www.icd-ecoles.com/commerce-international-post-covid>
11. Commerce mondial : vers une normalisation. <https://covid19-economie.banque-france.fr/comprendre/commerce-mondial-vers-une-normalisation/>
12. Le commerce mondial devrait atteindre un nouveau record à 32 000 milliards de dollars en 2022, mais les perspectives s'assombrissent pour 2023. 13 décembre 2022. <https://unctad.org/fr/news/le-commerce-mondial-devrait-atteindre-un-nouveau-record-32-000-milliards-de-dollars-en-2022>
13. La croissance du commerce devrait ralentir à 1,7% en 2023 après une augmentation de 2,7% en 2022. 5 AVRIL 2023.
https://www.wto.org/french/news_f/news23_f/tfore_05apr23_f.htm